

ELEKTRON TIJORAT (E-COMMERCE)**Qodirov Farrux Ergash o'g'li****Shahrisabz davlat pedagogika instituti,****Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası mudiri, ilmiy rahbar****Abdullayev Dilmurod Ubaydullo o'g'li****Shahrisabz davlat pedagogika instituti****Matematika va informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi****Negmatova Sevinch Ergash qizi****Qarshi davlat texnika universiteti****Raqamli iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15074429>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron tijoratning (e-commerce) mohiyati, uning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'рни va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Elektron tijoratning asosiy turlari, afzalliklari, kamchiliklari va texnologik jihatlari ko'rib chiqilib, onlayn savdoning an'anaviy savdo bilan solishtirilgan holda o'ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, e-commerce'ning to'lov tizimlari, kiberxavfsizlik muammolari va mijozlarga xizmat ko'rsatish strategiyalari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maqolada elektron tijoratning jahon va mahalliy miqyosdagi istiqbollari hamda biznesni raqamli transformatsiya qilish yo'nalishlari bo'yicha tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar. Elektron tijorat (e-commerce), Onlayn savdo, Raqamli to'lov tizimlari, Kiberxavfsizlik, Internet-marketing, Elektron biznes (e-business), Logistika va yetkazib berish, Mijozlarga xizmat ko'rsatish, Raqamli transformatsiya, Onlayn bozorlar (marketplaces)

Kirish. So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida elektron tijorat (e-commerce) global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Internet tarmog'ining keng tarqalishi, to'lov tizimlarining rivojlanishi va raqamli biznes modellarining shakllanishi natijasida elektron tijorat an'anaviy savdo shakliga kuchli raqobatchi bo'lib, iste'molchilarga qulay va tezkor xarid qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Elektron tijorat – bu internet orqali mahsulot va xizmatlarni sotish, sotib olish, reklama qilish va yetkazib berish jarayonlarini o'z ichiga oladigan iqtisodiy faoliyat shaklidir. Amazon, Alibaba, eBay kabi yirik onlayn platformalar elektron tijoratning muvaffaqiyatli namunalaridan bo'lib, ular mijozlarga mahsulotlarni tezkor qidirish, narxlarni solishtirish va qulay to'lov usullari orqali xarid qilish imkoniyatini taqdim etmoqda. Shuningdek, e-commerce'ning rivojlanish tendensiyalari, uning an'anaviy savdo bilan solishtirilishi, kiberxavfsizlik muammolari va raqamli to'lov tizimlarining ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Zamonaviy iqtisodiyotda elektron tijoratning roli kundan-kunga ortib borayotgani sababli, tadbirkorlar va iste'molchilar uchun ushbu sohaning rivojlanishini tushunish muhim ahamiyatga ega.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Elektron tijorat (e-commerce) sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va nashr etilgan adabiyotlar ushbu sohaga oid muhim jihatlarni ochib berishga xizmat qiladi. Quyida e-commerce'ning nazariy asoslari, texnologik rivojlanishi va amaliy tatbiqini yorituvchi asosiy ilmiy manbalar tahlil qilinadi. Elektron tijorat bo'yicha ko'plab tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, internet texnologiyalarining savdo jarayonlariga ta'siri va mijozlarning onlayn xarid qilish odatlari tahliliga qaratilgan. Masalan, D. Chaffeyning "E-

Business and E-Commerce Management” (2019) kitobida elektron tijoratning nazariy va amaliy asoslari, biznes-modellar, marketing strategiyalari va mijozlar bilan o‘zaro aloqalar masalalari yoritilgan. Kitobda onlayn tijoratning o‘sishi va an’anaviy biznesga bo‘lgan ta’siri batafsil tahlil qilingan.

Bundan tashqari, K. Laudon va C. Traverning “E-commerce: Business, Technology, Society” (2021) asarida elektron tijoratning iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy jihatlari chuqur o‘rganilgan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, internet orqali mahsulot va xizmatlarni sotish zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan.

So‘nggi yillarda elektron tijoratda sun‘iy intellekt (AI), katta hajmdagi ma‘lumotlar (Big Data), blokcheyn va raqamli to‘lov tizimlari kabi texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. J. Rainer va B. Prince tomonidan yozilgan “Introduction to Information Systems” (2020) kitobida elektron tijoratning texnologik rivojlanishi, onlayn to‘lov tizimlari va kiberxavfsizlik masalalari tahlil qilingan.

Shuningdek, M. Casey va P. Vigna tomonidan yozilgan “The Truth Machine: The Blockchain and the Future of Everything” (2018) asarida blokcheyn texnologiyasining elektron tijoratga ta’siri haqida so‘z yuritilgan. Mualliflar blokcheyn asosida ishlaydigan xavfsiz tranzaksiya tizimlari, raqamli shartnomalar (smart contracts) va bitkoin kabi kriptovalyutalarning e-commerce tizimida qo‘llanilishi haqida fikr bildirganlar.

Elektron tijorat bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli marketing, mijozlar tajribasi va logistika elektron tijoratning muvaffaqiyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. P. Kotler va G. Armstrongning “Principles of Marketing” (2022) kitobida onlayn marketing strategiyalari, mijozlarning xulq-atvori va brendlarning raqamli muhitda rivojlanish tamoyillari yoritilgan. Elektron tijoratda mijozlarga xizmat ko‘rsatish va yetkazib berish tizimi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. M. Christopherning “Logistics & Supply Chain Management” (2016) asarida elektron tijoratda ta‘minot zanjiri, logistika muammolari va yetkazib berish samaradorligini oshirish bo‘yicha strategiyalar tahlil qilingan.

Elektron tijorat bo‘yicha qilingan tadqiqotlarning aksariyati uning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlariga qaratilgan. McKinsey & Company va Statista kabi tadqiqot agentliklari elektron tijorat bozorining yillik o‘sinh sur‘atlarini, yangi texnologiyalarning ta’sirini va iste‘molchilarning onlayn xarid qilish odatlarini doimiy ravishda tahlil qilib boradi. Masalan, Statista 2023 yilgi hisobotida global elektron tijorat bozorining hajmi 5,9 trillion AQSh dollariga yetgani va bu ko‘rsatkich 2027 yilga borib 8 trillion dollardan oshishi prognoz qilingan. Shuningdek, McKinsey kompaniyasining 2022 yilgi tahliliga ko‘ra, sun‘iy intellekt va individuallashtirilgan marketing strategiyalari elektron tijoratning yanada rivojlanishiga katta hissa qo‘shishi kutilmoqda.

Natija va muhokama

Elektron tijoratning rivojlanishi zamonaviy iqtisodiyotda muhim o‘rin egallab, global savdo jarayonlarini tubdan o‘zgartirdi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, elektron tijoratning afzalliklari orasida xaridorlarga qulaylik yaratish, mahsulot va narxlarni solishtirish imkoniyati, xarajatlarni kamaytirish va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlari mavjud. Shu bilan birga, texnologik taraqqiyot, jumladan sun‘iy intellekt, katta hajmdagi ma‘lumotlar tahlili, blokcheyn texnologiyasi va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan savdolar e-commerce sohasining rivojlanishiga katta hissa qo‘shmoqda.

Biroq, elektron tijorat muayyan muammolar bilan ham yuzlashmoqda. Xususan, kiberxavfsizlik tahdidlari, to'lov tizimlaridagi cheklovlar, logistika va yetkazib berishdagi qiyinchiliklar hamda kuchayib borayotgan raqobat ushbu sohada tadbirkorlikni olib borishda muhim omillar hisoblanadi. Ayniqsa, mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va onlayn to'lov tizimlarining xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat kelajakda an'anaviy savdo modellariga jiddiy ta'sir ko'rsatishda davom etadi. Bugungi kunda ko'plab kompaniyalar omnichannel strategiyalarni qo'llash orqali mijozlarga yanada qulay xizmat ko'rsatish yo'llarini izlamoqda. Bunda onlayn va oflayn savdolarni uyg'unlashtirish, xaridorlarga individual yondashuv va ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.

Elektron tijoratning jadal o'sishi shuni anglatadiki, tadbirkorlar o'z biznes modellarini doimiy ravishda moslashtirib borishlari va yangi texnologiyalarni o'zlashtirishlari zarur. Ayniqsa, ekologik toza yetkazib berish tizimlari, innovatsion to'lov usullari va mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi raqamli yondashuvlar e-commerce biznesining kelajagini belgilovchi asosiy omillar bo'lib qolmoqda. Shu bois, kompaniyalar ushbu tendensiyalarni inobatga olgan holda, innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish va raqobatbardoshlikni oshirishga e'tibor qaratishlari lozim.

Xulosa va takliflar

Elektron tijorat zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib, global miqyosda savdo jarayonlarini o'zgartirishda davom etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektron tijorat an'anaviy biznes modellaridan ustun bo'lib, xaridorlarga qulaylik yaratish, bozordagi raqobatni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash imkoniyatini bermoqda. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, jumladan sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlar tahlili, blokcheyn va mobil savdo ilovalari elektron tijoratning yanada kengayishiga zamin yaratmoqda. Shu bilan birga, ushbu sohaning rivojlanishi kiberxavfsizlik, to'lov tizimlarining ishonchliligi, yetkazib berish jarayonlarining samaradorligi va iste'molchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish kabi muammolarni ham o'z ichiga oladi.

Kelgusida elektron tijoratni yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin. Birinchidan, tadbirkorlar va kompaniyalar sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan xizmat ko'rsatish tizimlarini keng joriy etish orqali mijozlarga individual yondashuvni yo'lga qo'yishlari zarur. Ikkinchidan, blokcheyn texnologiyasidan foydalangan holda, tranzaksiyalarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratish lozim. Uchinchidan, logistika tizimini takomillashtirish, ekologik toza yetkazib berish usullarini joriy etish va qayta ishlanadigan qadoqlash materiallaridan foydalanish barqaror rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega. To'rtinchidan, kichik va o'rta biznes vakillari uchun elektron tijorat platformalaridan foydalanishni osonlashtirish va ularga texnik ko'mak berish tizimini kengaytirish kerak.

Xulosa qilib aytganda, elektron tijorat nafaqat iqtisodiy o'sishning muhim omili, balki kelajak biznes modeli sifatida ham alohida o'ringa ega. Uning samarali rivojlanishi uchun innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, iste'molchilarning ishonchini oshirish va bozor talablariga mos strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Shunday qilib, raqamli iqtisodiyot

sharoitida elektron tijoratdan samarali foydalanish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Esanovna, D. B. "ELECTRONIC TEXTBOOK AS A BASIS FOR INNOVATIVE TEACHING." MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN: 660.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века. 2020.
4. Bozorova, I. J., et al. "COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION." СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (2020): 23.
5. Bozorova, I. J. "Methods of processing and analysis of bio signals in electrocardiography." проблемы современных интеграционных процессов и поиск инновационных решений (2020): 97-99.
6. Бозорова, Ирина. "Сущность, содержание и значение категории "цифровая экономика". YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT 2.9 (2024).
7. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
8. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА." Indexing 1.1 (2024).
9. Daminova, B. E., et al. "METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 237-240.
10. Irina Bozorova. "ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE AS A MODERN DIDACTIC LEARNING TOOL". Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. 2022/4/5. ст 26-30
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux, and Bozorova Irina Jumanazarovna. "METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE." Ответственный редактор (2020): 6.
12. Bozorova, I. J., Mirzayeva F. Sh, and M. A. Rustamov. "NEURAL NETWORKS. NEURAL NETWORKS: TYPES, PRINCIPLE OF OPERATION AND FIELDS OF APPLICATION." РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ И УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ (2020): 130.
13. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "СОЗДАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕСУРСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
14. Маматмурадова, М. У., И. Ж. Бозорова, and Ф. Э. Кодиров. "Проблемы современных

- программных и компьютерно-инженерных технологий и современные технологии создания программного обеспечения." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Создание программного обеспечения электронной библиотечной системы на основе QR-кодовой технологии." Теория и практика современной науки. 2020.
16. Бозорова, Ирина Жуманазаровна. "Принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся. 2020.
17. Бозорова, Ирина Жуманазаровна, УМОТ ЗАПАСОВ, and INNOVATION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING. "TUTGAN O'RNI.-2023."14. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom "MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37
18. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." Solution of social problems in management and economy 3.4 (2024): 45-57.
19. Shamsiddinov G'iyosjon and Raxmatova Gulandom " MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH) VA BANK XIZMATLARINING RAQAMLASHTIRILISHI " Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.11 (2024): 33-37